

Кравец М.А., Пименова К.А., Щепина И.Н., Ярышина В.Н.
Воронеж, ВГУ

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПОНЕНТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ

Оценка удовлетворенности трудом является одной из ключевых составляющих анализа мотивации персонала. Эмпирические работы показывают влияние удовлетворенности трудом на важнейшие аспекты трудовой деятельности сотрудников отечественных предприятий. Выявлены устойчивые связи удовлетворенности с субъективными и объективными характеристиками трудовой деятельности [1,2], отмечается, что «снижение удовлетворенности собственным трудом отрицательно влияет на эффективность работника, приводя к негативным последствиям в кадровом обеспечении бизнес-системы: фактам текучести кадров, ухудшении трудовой и производственной дисциплины, прогулам и невыходам на работу, фактам небрежного отношения к имуществу предприятия вплоть до прямого воровства» [2].

Данные тезисы представляют начальный этап исследования коммуникативной компоненты удовлетворенности трудом научно-педагогических сотрудников, в котором вводится научно-исследовательские коммуникации как фактор удовлетворенности трудом, оценивается значимость факторов удовлетворенности трудом. Результаты полного статистического исследования коммуникативной компоненты удовлетворенности трудом научно-педагогических сотрудников будут представлены в научном журнале воронежского государственного университета.

Большинство известных методик оценки удовлетворенности включает в себя информационно-коммуникационную составляющую, однако степень ее раскрытия невелика. Так, в выбранной нами для дальнейшего развития методики Job Satisfaction Survey (JSS) учитываются лишь предельно общие аспекты внутриорганизационных коммуникаций, т.е. респонденты данного вопросника должны высказаться в отношении следующих утверждений: «в этой организации хорошо налажено информирование своих работников; мне неясны цели, которые перед собой ставит эта организация; мне часто кажется, что я не знаю, что происходит в нашей организации; рабочие задания часто объясняют не полностью» [3]. Существует и ряд других признанных многофакторных международных методик оценки удовлетворенности трудом – это Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), Job Descriptive Index (JDI), Job Diagnostic Survey (JDS), подробный обзор которых приведен в работе Иноятовой С. [4]. Методика JSS выбрана нами из-за ее апробации для оценки удовлетворенности научных и образовательных организаций [5,6],

поскольку мы выбрали нашей целевой группой исследования научно-педагогических сотрудников.

Трудовая деятельность научно-педагогических сотрудников требует развитой коммуникации внутри научно-педагогического коллектива, внешних связей позволяющих обмениваться знаниями, передовым опытом. Процесс накопления знаний непосредственно связан с коммуникацией сотрудника в профессиональной среде. Такая коммуникация выполняет «информационную, коммуникационную, созидательную функции» [7].

В описании специфики коммуникации в научно-педагогической среде применяется достаточно емкое название «научная коммуникация». Конечно, и здесь существует некоторый набор различных трактовок данного направления коммуникации, так Покотыло М.В. выделяет здесь три смысла: 1) область профессиональных знаний, занимающуюся взаимодействием науки и общества, популяризацией научного знания, представлением результатов научной деятельности для неэкспертов; 2) профессиональная связь и общение ученых относительно их исследований и результатов 3) вся система общественных взаимодействий, которая приводит к возникновению определенного образа науки и технологий в обществе [8]. Хотя вопросы популяризации научных исследований имеют важное общественное значение, мы склоняемся, исходя из целей нашего исследования, ко второму подходу в определении предметной области научной коммуникации. В нашем случае мы ограничимся коммуникацией в профессиональном сообществе, которую можно определить как «взаимодействие научных, научно-педагогических и педагогических работников с целью создания, обсуждения и внедрения результатов научных педагогических исследований, обмена опытом» [9]. Информационное взаимодействие научных работников может носить непосредственный и опосредованный характер, что повлияло на формируемые утверждения в наш модифицированный опросник JSS, в котором теперь нами сформирован раздел «научная коммуникация». В данном разделе представлены следующие утверждения: 1) думаю, что в этой организации созданы все условия для коммуникации в рамках конференций, семинаров, проводимых другими участниками профессионального сообщества, публикации своих научных трудов, доступа к научным публикациям, источникам статистической информации, прочим аспектам внешней коммуникации; 2) коммуникация внутри организации позволяет обсуждать научные наработки, опыт коллег, свободно обмениваться новыми знаниями; 3) я не имею возможности осуществлять научную коммуникацию с представителями научного сообщества вне моей организации, не имею доступа к перспективной научной информации; 4) я не удовлетворен коммуникацией внутри организации в отношении научных знаний, опыта, идей.

Одним из критериев внесения дополнительного фактора в анализ удовлетворенности трудом является признание его значимости экспертной аудиторией. Мы провели экспертный опрос среди научно-педагогических работников, в котором респонденты указывали баллы (от одного до десяти) по каждой из категории факторов удовлетворенности трудом. Всего в опросе приняло участие 52 респондента. Наши соображения заключались в том, что мы ввели в оценку весьма значимый для данной категории трудящихся фактор удовлетворенности трудом, который должен быть, по крайней мере, выше одного из традиционных факторов. Тогда подтверждается необходимость его внесения в традиционную методику оценки удовлетворенности трудом для категории научно-педагогических работников.

В качестве статистических данных подтверждающих нашу гипотезу мы рассматривали общее ранжирование (табл. 1), построенное на основе средних значений баллов, и число отдавших (не отдавших, поставивших знак равенства) предпочтение фактору «научная коммуникация» в сравнении с другим фактором удовлетворенности трудом.

Как правило, процедура экспертных оценок по правилу большинства голосов хорошо работает в случае явного предпочтения, отданного лучшей альтернативе, но в принципе это же правило можно применить и к наихудшей альтернативе, т.е. можно проверить, не является ли научная коммуникация таковой. В нашем случае только 5 экспертов указали ее таковой, 8 экспертов одинаково ее оценили с другими факторами (как правило, данные эксперты в принципе не могли различить значимость целого ряда трудовых факторов), 39 экспертов поставили научные коммуникации выше других факторов. Таким образом, подавляющее большинство не признало данный фактор как наименее значимый.

Таблица 1

Средние значения экспертной оценки значимости факторов удовлетворенности трудом (упорядоченные по убыванию значимости)

Название фактора	Средний балл
Характер и содержание работы	8,9
Оплата труда	8,87
Отношения с руководством	8,87
Вознаграждение за результаты	8,73
Условия работы	8,65
Отношения с коллегами, трудовой коллектив	8,63
Научная коммуникация	8,27
Информирование, возможности получения информации	8,0
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации	7,83
Возможности продвижения и карьерного роста	7,5

Наиболее значимыми факторами трудовой деятельности научно-педагогических сотрудников, к таковым можно отнести факторы, среднее значение которых превышает 8,5 баллов (что означает выставление многими экспертами высших оценок, а именно 9 и 10 баллов), являются: характер и содержание работы; оплата труда; отношения с руководством; вознаграждение за результаты; условия работы; отношения с коллегами, трудовой коллектив. Хотя научная коммуникация и не попала в этот перечень, она опередила в рейтинге ряд традиционных значимых факторов труда, что подтверждает необходимость ее включения в инструментарий опроса удовлетворенности трудом научно-педагогических сотрудников.

Таким образом, в работе идентифицирован важный фактор удовлетворенности трудом научно-исследовательских сотрудников, которым является научно-исследовательская коммуникация. Раскрыто содержание данного фактора, выполнена оценка значимости факторов удовлетворенности трудом, которая показала, что данный фактор признан научно-исследовательскими сотрудниками более значимым по сравнению с рядом традиционных факторов удовлетворенности трудом.

Список использованной литературы:

1. Германов И.А., Плотникова Е.Б. Опыт оценки результативности внутренней социальной политики на промышленных предприятиях // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии, 2012, № 3 (18), С. 204-211.
2. Крамор А.М., Петрук Г.В. Анализ влияния удовлетворенности трудом на текучесть кадров компании ООО «Планета Интерпрайз» // Современные наукоемкие технологии, 2014, № 7-3, С. 93-94.
3. Spector P.E. Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey // American Journal of Community Psychology, 1985, Vol. 13, №6, pp. 693-713.
4. Inoyatova S. The Job Satisfaction: A Review Of Widely Used Measures and Indexes // Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 2021, 18(2), pp. 456-464.
5. Stankovska, G., Angeloska, S., Osmani, F. & Grncarovska, S. Job Motivation and Job Satisfaction among Academic Staff in Higher Education. Current Business and Economics Driven Discourse and Education: Perspectives from Around the World. BCES Conference Books. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society, 2017, pp. 159-166.
6. Slavić A., Avakumović J., Berber N. Job satisfaction of academic staff in the higher education system of Serbia: a pilot study // FACTA UNIVERSITATIS. Series: Economics and Organization, 2019, Vol. 16, №4, pp. 429 – 442.
7. Широканова А.А. Новая роль и формы социальной коммуникации в информационную эпоху // Журнал Белорусского государственного университета. Социология, 2013, №1, С. 103-116.
8. Покотыло М.В. Феномен «научные коммуникации»: статус и функции // Приоритетные направления развития образования и науки: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 24 дек. 2017 г.), 2017, С. 227-231.
9. Ромаева Н.Б., Заикина Е.С. Научные коммуникации в профессиональной деятельности современного педагога // Гуманитарные науки, 2020, № 3 (51), С. 10-16.